

Percepcions de les parts interessades sobre el mètode agroecològic més utilitzat per al control de les males herbes en cultius perennes a la Regió Mediterrània (València, Espanya)

PROBLEMA

Quines són les estratègies agroecològiques més efectives per a la gestió de les males herbes en cultius hortícoles a la Regió Mediterrània?

PERCEPCIONS DE LES PARTS INTERESSADES

La rotació de cultius i el corró-triturador (24%), així com els cultius vius i els cultius de cobertura (16%) eren les estratègies més utilitzades. El cultiu mecànic, els cultius de serveis agroecològics i la crema es van emprar en un 11%. Els conreus intercalats i el control biològic van ser menys freqüents (8% i 5%, respectivament). El control mecànic (24%) i els cultius intercalats (16%) van ser abandonats per molts agricultors. El control biològic de les males herbes i la crema eren coneguts, però el 21% dels enquestats no els utilitzaven. El 21% mai havia sentit parlar de cultius de serveis agroecològics o de control biològic. Les parts interessades familiaritzades amb pràctiques hortícoles van reconèixer el control mecànic i la rotació de cultius (53%) i eren conscients del control biològic i de la crema (52%). El corró-triturador, el mulching viu i els cultius intercalats tenien un grau de coneixement moderat (40-44%). Els cultius de serveis agroecològics eren els menys coneguts (24%). Les estratègies clau identificades van ser les preventives (rotació de cultius, cultius de cobertura, mulching, solarització i sembra falsa) i les mecàniques, com la sega. Es va destacar el paper del reg per degoteig en la reducció de la pressió de les males herbes. Així mateix, es va recomanar l'ús de bioherbicides com a alternativa als herbicides convencionals.

Figura 1: Assaig de mesures agroecològiques per al control de les males herbes a la regió biogeogràfica mediterrània en el cultiu de tomaca. Detall del mulching de plàstic utilitzat en el cultiu convencional.

RECOMANACIÓ

Cal prioritzar la rotació de cultius, el mulching amb palla d'arròs i el biofilm. Provar el mulching viu amb l'ús de corró-triturador, juntament amb bioherbicides i una millor gestió de l'aigua, podrien millorar el control de les males herbes.

Figura 2: Detall de la instal·lació de biofilm en camps de tomaca. Assajos de mesures agroecològiques per al control de les males herbes en cultius hortícoles a la regió biogeogràfica mediterrània.

Figura 3: Instal·lació d'encoixinament amb palla d'arròs en l'assaig de tomaca a la regió biogeogràfica mediterrània.

Figura 4: Vista general de l'assaig en carbassó de mesures agroecològiques per al control de les males herbes a la regió bioeogràfica mediterrània.

Figura 5: Plantes de tomaca en floració i producció durant l'assaig de mesures agroecològiques per al control de les males herbes a la regió biogeogràfica mediterrània.

PARAULES CLAU

cultius hortícoles, control agroecològic de les males herbes, mulching, biofilm, palla d'arròs, palla de dacsà

AUTORS

Verdeguer Sancho, M., Universitat Politècnica de València (UPV), València, España